

KO'P YILLIK TAYYORGARLIK DAVOMIDA BASKETBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH UCHUN KOMPLEKS MASHQLAR DASTURI

Nurmatova Shaxnoza Murodullayevna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
O'zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: nurmatovashaxnoza827@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393127>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish uchun kompleks mashqlar dasturi ishlab chiqilgan, jismoniy tayyorgarlikni yanada takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari tavsiya etilgan

Kalit so'zlari: musobaqa, dastur, tayyorgarlik, kompleks, basketbolchilar, istiqbolli, mashqlar majmuasi, takomillashtirish, ko'p yillik.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИРОВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ВО ВРЕМЯ МНОГОЛЕТНИХ ТРЕНИРОВОК

Аннотация. В данной статье разработана комплексная программа упражнений для улучшения физической подготовленности баскетболистов в течение многолетних тренировок, рекомендованы перспективные направления дальнейшего совершенствования физической подготовленности.

Ключевые слова: соревнования, программа, подготовка, комплекс, баскетболисты, перспективный, тренировочный комплекс, совершенствование, многолетний.

Kirish. Mamlakatimizda oxirgi yillarda jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va sportchilarimizning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarga kelib Prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmonlarda iqtidorli sportchilarni aniqlash va yoshlar terma jamoalariga zaxira yaratish hamda yoshlarni sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish tizimini ishlab chiqish kabi muhim vazifalar belgilab berilmoqda. Hozirgi vaqtda basketbolchilarning tayyorgarlik tizimini, shu jumladan jismoniy tayyorgarlikni yanada takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri - bu mashg'ulotlarga individual yondashishning didaktik tamoyillarini to'liq amalga oshirishdan boshlab, basketbolchining individual xususiyatlariga mos keladigan mashg'ulot vositalari va usullaridan foydalanish bilan yakunlanishdir.

Maqsad va vazifalar. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish uchun kompleks mashqlar dasturi ishlab chiqish.

1. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida jismoniy tayyorgarlikni yanada takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari aniqlash;
2. Ishlab chiqilgan kompleks mashqlar dasturini amaliyotga joriy etish;

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Xalqaro miqyosda basketbolning rivojlanish tendentsiyaning tahlili musobaqa faoliyatining mustahkamligi va basketbolchilarning maxsus kuch tayyorgarligi yuqori darajada oshganligini ko'rsatadi. Malakali basketbolchilar uchun maxsus kuchini tayyorlashning ahamiyati shubhasizdir, chunki texnik va taktik mahorat darajasining yanada o'sishi uning jismoniy tayyorgarligining yuqori salohiyatiga asoslanadi. Ko'pgina mutaxassislarining tadqiqotlarida shuni ko'rsatadiki, sportchilarning umumiy jismoniy va maxsus tezkor-kuch tayyorgarligi darajasini oshirish basketbolning o'zi hisobiga, ya'ni, texnik

va taktik tayyorgarlik jarayonida ko'p turli xil mashg'ulotlardan foydalanish hisobidan amalga oshiriladi. Ammo, faqat ushbu mashg'ulot vositalaridan foydalangan holda, basketbolchiga yangi texnik harakatlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtirishga imkon beradigan jismoniy fazilatlarini aniq rivojlantirish mumkin emas, va, ehtimol, imkonsizdir. Bunday holda, agar maxsus kuch yo'nalishi bo'yicha zichlangan chuqurlashtirilgan tayyorgarlikni qo'llanmansa, u holda sportchilarning texnik va taktik mahoratini oshirish jarayonida tezkor-kuch sifatlarining rivojlanish darajasida sezilarli o'sish kuzatilmaydi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Sportchining musobaqa faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda maxsus kuchini tayyorlash vositalaridan maqsadli foydalanish ko'p yillik tayyorgarlik davomida malakali yosh basketbolchilarni tayyorlash jarayonini qurishning zarur shartlaridan biridir. Basketbolchilarning ushbu qobiliyatlarini maqsadli ravishda yaxshilash bo'yicha dalillarga asoslangan tavsiyalarning yo'qligi ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Zaxira yoshlarni sifatli tayyorlamasdan turib, zamonaviy basketbol yuqori sport natijalariga erishish mumkin emas. Har qanday basketbol jamoasining, jumladan, o'smirlar jamoasining muvaffaqiyati asosan uchta omil bilan belgilanadi: o'yinchilarning texnikasi, taktikasi va har bir o'yinchining umumiy holati jismoniy, ma'naviy-irodaviy, psixologik va boshqalar. Yuqori texnik va taktik jihatdan malakali o'yinchi, agar jismoniy tayyorgarligi pastligi tufayli kamdan-kam hollarda to'pni egallasa, parket bo'ylab sekin harakat qilsa, o'z mahoratini hech qachon to'liq namoyish eta olmaydi. O'yinda mushak kuchi va tezligining namoyon bo'lishi basketbolchining texnik va taktik arsenalini to'liq amalga oshirishga yordam beradi. Basketbolchilarni turli xil guruhlardagida sport tayyorgarlik tajribasini umumlashtirish, ularning maxsus kuch tayyorgarlikni boshqarishning hal qilinmagan muammolarini ko'rsatadi. Zamonaviy uslubiy va ilmiy adabiyotlarda katta yoshli basketbolchilarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish metodikasi batafsil ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlarning mavjud natijalari va uslubiy tavsiyalar o'smirlar va kattalar organizmlari o'rtasidagi farqlarni hisobga olmagan holda umumiy xususiyatga ega. Shu bilan birga, yosh basketbolchilar kattalarga qaraganda kuchsizroq va ularda maxsus kuch sifatlarining rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ko'pgina basketbol mutaxassislarining fikriga ko'ra, ko'p yillik tayyorgarlik davomida sportchilarning yoshi maxsus kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng maqbuldir. Shu sababli bu yoshdagi yosh basketbolchilarda alohida kuch sifatlarini sifat jihatidan rivojlantirish masalalarini hal etish muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish uchun kompleks mashqlar dasturi

Izoh: MKT – maxsus kuch tayyorgarlik

2-rasm. Ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishda maxsus kuch sifatlarini rivojlantirish uchun mashqlar majmuasining tuzilishi.

1-jadval

Ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarning jismoniy tayyorgarligini
rivojlantirish mashqlar majmuasi

Mashg'ulot kunlar	Kompleks mashqlar majmuasi	Seriyalar (urinishlar)
1-kun	shtanga bilan o'tirib turish (30-35%)	2 x 3
	shtanga bilan sakrash (5-10%)	2 x 8
2-kun	chuqurlikga sakrash (0,30 m.)	4 x 10
3-kun	chuqurlikga sakrash (0, 40 m.)	4 x 10
4-kun	shtanga bilan o'tirib turish (30-35%)	1 x 3
	giry bilan sakrash (6 kg)	1 x 10
	chuqurlikga sakrash (0, 30 m.)	2 x 10
Seriya 2 marta takrorlanadi		
5-kun	giry bilan sakrash (8 kg.)	2 x 10
	chuqurlikga sakrash (0, 30 m.)	2 x 10
Seriya 2 marta takrorlanadi		
6-kun	chuqurlikga sakrash (0, 40 m.)	4 x 10
7-kun	shtanga bilan o'tirib turish (30-35%)	2 x 2
	giry bilan sakrash (32 kg.)	2 x 10
Seriya 2 marta takrorlanadi		
8-kun	shtanga bilan o'tirib turish (30-35%)	2 x 2
	giry bilan sakrash (6 kg.)	2 x 10
	chuqurlikga sakrash (0, 30 m.)	2 x 10
Seriya 2 marta takrorlanadi		
9-kun	chuqurlikga sakrash (0,40 m.)	4 x 10
10-kun	shtanga bilan o'tirib turish (30-35%)	1 x 2
	shtanga bilan sakrash (5-10%)	2 x 10
Seriya 3 marta takrorlanadi		
11-kun	giry bilan sakrash (8 kg.)	2 x 10
	chuqurlikga sakrash (0, 30 m.)	2 x 10
Seriya 2 marta takrorlanadi		
12-kun	chuqurlikga sakrash (0,40 m.)	4 x 10
13-kun	shtanga bilan o'tirib turish (30-35%)	1 x 2
	shtanga bilan sakrash (5-10 %)	2 x 10
Seriya 3 marta takrorlanadi		
14-kun	shtanga bilan sakrash (5-10 %)	2 x 10
	giry bilan sakrash (6 kg.)	2 x 10
Seriya 2 marta takrorlanadi		
15-kun	chuqurlikga sakrash (0, 30 m.)	2 x 10
	chuqurlikga sakrash (0,40 m.)	2 x 10
Seriya 3 marta takrorlanadi		

Xulosa. Basketbol sportchidan vaqt zichligi sharoitida maksimal mushaklar kuchini talab qiladigan texnik va taktik harakatlarning amalga oshirish tezligi bilan tavsiflanadi. Hozirgi vaqtda yosh basketbolchilar uchun maxsus kuch vositalardan foydalanish bo'yicha ikkita pozitsiya

mavjud. Bir qator mutaxassislar yosh basketbolchilarning maxsus kuch tayyorgarliklari faqat to'p bilan mashqlarni o'z ichiga olishi kerak, deb hisoblashadi, boshqalari ishning bir qismini to'psiz bajarish kerak, deb hisoblashadi. Biz ushbu oxirgi fikrni qo'llab-quvvatlaymiz, chunki ko'plab yosh o'yinchilar maxsus kuch tayyorgarlik mashg'ulotlarida, ayniqsa tezkorlik va chaqqonlikni rivojlantirish uchun mashqlarni bajarishda to'pga diqqatlarini jamlaydilar va shuning uchun jismoniy imkoniyatlarini to'liq rivojlantira olmaydilar.

ADABIYOTLAR:

1. **Нурматова Ш.М.** Бошланғич тайёргарлик босқичида ёш basketbolchilarning harakat tezkorligini rivojlantirish. Педагогика фан. (PhD)...дисс. автореферати. – Чирчиқ. 2022. – 29 б
2. **Ш.М. Нурматова.** Basketbolchilarning kўp йиллик тайёргарлик davomida yuklamalar turhlari va dam olish oraliqlarida tiklanish xususiyatlari//Фан-спортга/2023,№5,16-18б.
3. **Ш.М. Нурматова.** Кўп йиллик тайёргарлик davomida basketbolchilarning mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini nazorat qiliش//Спортда илмий tadqiqotlar/2023,№4,81-83б.
4. **Nurmatova SH.M.** Ko'p yillik tayyorgarlik davomida tezkor harakatda uzatilgan to'pni savatga tashlash aniqligi// Zamonaviy futbolda innovatsion texnologiyalardan foydalanish istiqbollari, noyabr 2023, 173-178 b.
5. **Nurmatova SH.M.** Ko'p yillik tayyorgarlik davomida basketbolchilarda harakat texnikasining aniqlikga o'zaro bog'ligi// "THE MODERN WAY TO POPULARIZE WEIGHTLIFTING IN UZBEKISTAN" international scientific and practical conference collection of scientific papers, 23 november, 2023, 249-254 b.
6. **Rahimov V.R. Nurmatova Sh.M.** Sport va harakatli o'yinlarini o'qitish uslubiyati (basketbol). O'quv qo'llanma. "ILMIY TEXNIKA AXBOROTI – PRESSNASHRIYOTI"– 2023. - 204 б